

Received-Makale Geliş Tarihi 24.04.2026
Published-Yayınlanma Tarihi 30.06.2026
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 13(132), 1031-1045

Review Article / Derleme Makale
10.5281/zenodo.21088560

Dr. İslam Deviren
<https://orcid.org/0000-0003-2515-3807>
MEB, Diyarbakır / TÜRKİYE

Dr. Mehmet Sami Zümüt
<https://orcid.org/0000-0002-6142-4814>
MEB, Diyarbakır / TÜRKİYE

Türkiye’de Okul Yöneticisi Seçimi ve Görevlendirilmesi: Tarihsel Süreç, 2026 Yönetmeliği ve Uluslararası Karşılaştırmalar Üzerine Kapsamlı Bir Derleme

Selection and Appointment of School Administrators in Turkey: A Comprehensive Review of the Historical Process, the 2026 Regulation, and International Comparisons

ÖZET

Bu derleme çalışmanın amacı, Türkiye’de okul yöneticisi seçimi ve görevlendirilmesi sürecinin tarihsel gelişimini, mevcut sorunlarını ve uluslararası örneklerle karşılaştırmalı analizini bütüncül bir perspektifle ortaya koymaktır. Çalışmada, 2010-2026 yılları arasında yayımlanan ulusal ve uluslararası alan yazından elde edilen bulgular sentezlenmiş; 30 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği’nin getirdiği yenilikler önceki düzenlemelerle (özellikle 2021 Yönetmeliği ile) karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Analiz sonuçları, alanyazında en sık vurgulanan sorunların siyasi ve sendikal etkinin baskınlığı, sürekli değişen yönetmelikler, liyakat ilkesinin göz ardı edilmesi ve yöneticilik eğitiminin yetersizliği olduğunu ortaya koymaktadır. 2026 Yönetmeliği, sözlü sınavın kaldırılması, Millî Eğitim Akademisi’nde zorunlu yetiştirme programının getirilmesi ve sendika temsilcilerinin il değerlendirme komisyonlarına dahil edilmesi gibi önemli yeniliklerle alanyazındaki eleştirilerin bir kısmına yanıt niteliği taşımaktadır. Bununla birlikte, okul yöneticiliğinin hâlâ “ikinci görev” statüsünde kalması, lisansüstü eğitimin zorunlu tutulmaması ve performansa dayalı değerlendirme mekanizmalarının sınırlı kalması gibi yapısal sorunların devam ettiği saptanmıştır. ABD, İngiltere, Finlandiya, Singapur ve Fransa gibi ülkelerle yapılan karşılaştırma, Türkiye’nin yönetici yetiştirme ve seçme süreçlerinde hâlâ önemli mesafe kat etmesi gerektiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Okul yöneticisi, yönetici seçimi, 2026 yönetmeliği.

ABSTRACT

The purpose of this review is to present a holistic perspective on the historical development, current challenges, and comparative international analysis of the selection and appointment process of school administrators in Turkey. Findings from the national and international literature published between 2010 and 2026 were synthesized; the innovations introduced by the Ministry of National Education’s Regulation on Administrator Appointment in Educational Institutions, which entered into force on January 30, 2026, were comparatively evaluated against previous regulations — particularly the 2021 Regulation. The analysis reveals that the most frequently highlighted problems in the literature are the dominance of political and union influence, constantly changing regulations, disregard for the merit principle, and inadequate administrator training. The 2026 Regulation addresses some of these criticisms through significant innovations such as the abolition of the oral examination, the introduction of a mandatory training program at the National Education Academy, and the inclusion of union representatives in provincial evaluation commissions. However, structural issues persist, including the continuing status of school administration as a “secondary duty,” the failure to require graduate education as a prerequisite, and limited performance-based evaluation mechanisms. Comparisons with countries such as the USA, England, Finland, Singapore, and France indicate that Turkey still has considerable ground to cover in its administrator training and selection processes.

Keywords: School administrator, administrator selection, 2026 regulation

1. GİRİŞ

Eğitim sistemlerinin niteliğini belirleyen temel unsurların başında, hiç kuşkusuz okul yöneticilerinin yetkinlik düzeyi gelmektedir. Okul yöneticileri; eğitim politikalarını uygulama sahasına taşıyan, öğretmenlerin mesleki gelişimini destekleyen ve öğrenci başarısını doğrudan ya da dolaylı biçimde etkileyen kilit aktörlerdir. Nitekim alanyazında yaygın biçimde kabul gören bulguya göre, okul yöneticisinin liderlik kapasitesi, öğretmen kalitesinden sonra öğrenme çıktılarını belirleyen en güçlü okul içi faktördür (Gülmez & Yavuz, 2016). Bu çerçevede okul yöneticisi, insan ve madde kaynaklarını okulun amaçları doğrultusunda etkili biçimde örgütleyen; okulun sürekliliğini, gelişimini ve hedef kitesine sunulan hizmetlerin niteliğini güvence altına alan temel yönetsel aktör olarak öne çıkmakta ve bu amaçlara ulaşmak için eğitim politikaları ile yasal düzenlemeler çerçevesinde kendisine tanınan yetkiyi kullanmaktadır (Sabuncuoğlu, 2015).

Okul yöneticiliği; öğrenci, öğretmen, veli ve toplum üzerindeki doğrudan etkisi nedeniyle eğitim sistemi içinde kritik bir yönetim görevi olarak değerlendirilmektedir. Zira yöneticilerin aldığı kararlar; okul iklimini, öğretim süreçlerini, öğretmenlerin mesleki gelişimini ve öğrencilerin akademik başarısını doğrudan ya da dolaylı biçimde biçimlendirebilmektedir (Balyer, 2013; Boyacı, 2020; Bredeson, 1985; Garza vd., 2014). Bu nedenle etkili okul liderliği, okulun idari işleyişini sürdürmenin ötesinde; öğretimin niteliğini artırma, öğretmenleri destekleme, okul kültürünü güçlendirme ve öğrencilerin gelişimini bütüncül biçimde destekleme sorumluluğunu da kapsamaktadır. Bu çok boyutlu yapı; öğretimsel liderlik, stratejik planlama, insan kaynakları yönetimi, topluluk ilişkileri ve değişim yönetimi gibi birbirini tamamlayan yetkinlik alanlarını zorunlu kılmaktadır (Altın & Vatanartıran, 2014). Söz konusu çok boyutluluğun doğal bir sonucu olarak etkili bir okul yöneticisi seçme ve yetiştirme sistemi tasarlamak, eğitim politikası yapımcılarının en karmaşık görevlerinden biri hâline gelmektedir.

Okul yöneticilerinin kendilerine verilen görev ve sorumlulukları etkili biçimde yerine getirebilmeleri, yalnızca yönetsel yetkiye sahip olmalarına değil; aynı zamanda gerekli bilgi, beceri, tutum ve liderlik yeterliklerine sahip olmalarına bağlıdır. Bu yeterlikler, yöneticilik görevlerine ilişkin farkındalığın yüksek olması ve bu görevlere uygun davranışların sergilenmesiyle doğrudan ilişkilidir (Sabuncuoğlu, 2015). Alanyazında okul yöneticilerinden beklenen rollerin giderek çeşitlendiği görülmektedir. Okul yöneticileri yalnızca yönetsel işleri yürüten kişiler olarak değil; öğretimsel lider, toplumsal lider, vizyoner lider, örgüt mimarı, öğretmen ya da mentör, destekleyici ve güdüleyici lider, güvenlik uzmanı, sosyal hizmet uzmanı, denetmen, hukuk bilgisine sahip yönetici, zaman yöneticisi, program yöneticisi, disiplin sağlayıcı ve kaynakları etkili kullanan bir ekonomist olarak da değerlendirilmektedir (Balyer, 2013; Tabancalı & Su, 2021). Bu durum, okul yöneticiliğinin çok boyutlu ve karmaşık bir liderlik alanı olduğunu; dolayısıyla rol belirsizliği riskini de barındıran zorlu bir görev olduğunu göstermektedir (Tabancalı & Su, 2021).

Türkiye’de okul yöneticisi seçimi, Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana çeşitli aşamalardan geçmiştir. Şimşek (2004); bu süreci (1) çıraklık modeli, (2) 1970’lerde ortaya çıkan eğitim bilimleri modeli ve (3) 1998 yönetmeliğiyle ortaya çıkan sınav modeli olmak üzere üç dönem hâlinde tanımlamıştır. Balcı (2008) ise sınav uygulamasının kaldırılmasını dördüncü bir dönem olarak bu sürece eklemiştir ve bu dönemi “keyfilik dönemi” olarak nitelendirmiştir. Tarihsel olarak değerlendirildiğinde, 1962 yılında hazırlanan MEHTAP Raporu okul yöneticiliğine ilişkin ilk ciddi politika vurgusunu içerirken; 1997’de eğitim yönetimi ve denetimi lisans programlarının kapatılması, alanın akademik gelişimine önemli bir darbe vurmuştur (Akın, 2012). 1998 yılında uygulamaya konulan iki aşamalı sınav sistemi, okul yöneticilerinin seçilmesi sürecine belirli ölçüde standart kazandırmayı amaçlamıştır. Ancak sonraki yıllarda yönetmeliklerde sık aralıklarla yapılan değişiklikler, bu alanda süreklilik arz eden ve öngörülebilir bir politika yapısının oluşmasını güçleştirmiştir. Nitekim 23 yıllık süreçte 12’den fazla yönetmelik değişikliğinin yapılmış olması (Karaca vd., 2021), okul yöneticisi seçme ve görevlendirme politikalarında kurumsal istikrarın yeterince sağlanamadığını göstermektedir.

Bu istikrarsızlık, alanyazındaki en güçlü eleştiri noktalarından birini oluşturmaktadır. Albez (2026), 2010-2024 yılları arasında yapılan 96 araştırmayı sentezlediği meta-sentez çalışmasında, sürekli değişen yönetmeliklerin tüm dönemlerde en belirgin sorun alanlarından biri olduğunu ortaya koymuştur. Benzer biçimde Özmen ve Kömürlü (2010), MEB politikalarının yetersizliği ve süreksizliğinin yöneticiler tarafından en sık dile getirilen sorun olduğunu saptamıştır. Türkiye’de okul yöneticilerinin seçilmesi, atanması ve yetiştirilmesine ilişkin çalışmalar incelendiğinde, araştırmaların önemli bir bölümünün mevcut durum analizlerine, yönetmelik incelemelerine, farklı ülkelerdeki yönetici seçme ve yetiştirme modellerinin karşılaştırılmasına ve sınırlı sayıdaki yönetici görüşlerine odaklandığı görülmektedir (Aslanargun, 2011; Can & Çelikten, 2000; Cemaloğlu, 2005; Özmen & Kömürlü, 2010; Sezer & Engin,

2021; Süngü, 2012; Yavuz & Çakır, 2022). Bu durum, okul yöneticiliğinin mesleki yeterlikler, liderlik becerileri, liyakat, pedagojik donanım ve hizmet içi gelişim olanakları açısından daha bütüncül biçimde ele alınması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Bu çerçevede mevcut araştırma, Türkiye’de okul yöneticisi seçimi ve görevlendirilmesini tarihsel süreç, 2026 yönetmeliği ve uluslararası karşılaştırmalar ekseninde ele alan kapsamlı bir derleme niteliği taşımaktadır. Çalışmanın amacı; tarihsel dönemlerin sunduğu birikimi, güncel yönetmelik düzenlemelerini ve PISA’da başarılı ülkelerin uygulamalarını bütüncül biçimde değerlendirerek Türkiye’deki yönetici seçme, atama ve yetiştirme politikalarına ilişkin nesnel ve liyakate dayalı bir çerçeve sunmaktır. Sonuç olarak eğitim kurumlarının etkili biçimde yönetilmesi, öğrenci başarısı ve öğretmenlerin mesleki gelişimi açısından belirleyici bir öneme sahiptir. Bu nedenle okul yöneticilerinin seçilmesi, atanması ve yetiştirilmesi süreçlerinde nesnel, liyakate dayalı ve bilimsel ölçütlerin esas alınması; yöneticilerinin yalnızca mevzuatı uygulayan yöneticiler olarak değil, öğretimsel gelişimi destekleyen, paydaşlar arasında iş birliği kuran, okul kültürünü güçlendiren ve değişen eğitim koşullarına uyum sağlayabilen liderler olarak yetiştirilmesi, eğitim sisteminin niteliğini artırmaya katkı sağlayacaktır.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Okul yöneticiliği, bir eğitim kurumunun belirlenen amaçlara ulaşabilmesi için insan ve maddi kaynakların etkili biçimde planlanması, örgütlenmesi, yönetilmesi ve değerlendirilmesi sürecini kapsayan bir görev alanıdır. Dağtekin ve diğerleri (2022), okul yöneticiliğinin Türkiye’de profesyonel anlamda bir meslek olarak kabul görmediğini, bunun ise hem yöneticilerin mesleki kimlik gelişimini hem de eğitim kalitesini olumsuz etkilediğini vurgulamıştır. Bu durum, Albez (2026) tarafından 96 araştırmanın sentezinde de “okul yöneticiliğinin mesleki statü ve güvenceden yoksunluğu” olarak en önde gelen sorun alanları arasında tanımlanmıştır.

Kavramsal düzeyde, okul yöneticiliğinin iki temel boyutu ayırt edilebilir: (1) okul işletmeciliği (bütçe yönetimi, fiziksel altyapı, bürokratik işlemler) ve (2) öğretimsel liderlik (öğretim programlarının geliştirilmesi, öğretmen performansının desteklenmesi, öğrenme kültürünün oluşturulması). Akın (2012), gelişmiş ülkelerde öğretimsel liderliğin vurgulandığını, ancak Türkiye’de okul işletmeciliği rolünün ön planda olduğunu belirtmiştir. Bu dengesizlik, yönetici seçim ve yetiştirme süreçlerinin tasarımı da doğrudan etkilemektedir.

2.1. Yönetici Seçim Modelleri: Teorik Çerçeve

Alanyazında okul yöneticisi seçim ve atama modelleri genel olarak iki ana geleneğe ayrılmaktadır (Öz, 2019):

2.1.1. Anglosakson Geleneği (ABD, İngiltere): Bu modelde, yerleşme ve profesyonelleşme ön plandadır. Okul yöneticiliği, ayrı bir kariyer alanı olarak tanımlanmakta; lisansüstü eğitim ve staj zorunluluğu bulunmakta; atamalar yerel okul kurulları veya yönetim kurulları tarafından gerçekleştirilmektedir. ISLLC (Interstate School Leaders Licensure Consortium) standartları gibi meslek standartları, yetkinlik çerçevelerini belirlemektedir (Akın, 2012).

2.1.2. Bonapartist (Kıta Avrupası) Geleneği (Fransa): Bu modelde, merkezi yönetim daha belirleyicidir. Yöneticiler, ulusal düzeyde yarışma sınavları ve merkezi atama ile görevlendirilmekte; devlet tarafından düzenlenen eğitim programlarından geçmektedir (Akın, 2012; Öz, 2019).

Türkiye, tarihsel olarak her iki gelenekten de unsurlar taşıyan ancak tutarlı bir senteze ulaşamamış karma bir model sergilemektedir. 2026 Yönetmeliği ile birlikte sistem, merkezi sınav ve merkezi yetiştirme programı boyutuyla Bonapartist geleneğe yakınlaşırken, sendika temsilcilerinin komisyona dahil edilmesiyle katılımcılık boyutunda Anglosakson geleneğe dönük bir adım da atılmıştır.

2.1.3. Türkiye’de Yasal Düzenlemelerin Evrimi

Türkiye’de okul yöneticisi seçimine ilişkin yasal düzenlemeler, hızlı ve sık değişimlerle karakterize edilen karmaşık bir tarihsel süreç izlemiştir. Bu sürecin ana hatları şu şekilde özetlenebilir:

Tablo 1. Türkiye’de Okul Yöneticisi Seçimine İlişkin Temel Yönetmelik Değişiklikleri

Dönem	Temel Özellik	Seçim/Atama Yöntemi
1998 öncesi	Çıraklık/keyfilik	Takdire dayalı atama
1998	Sınav modelinin başlangıcı	İki aşamalı sınav
2004	Sınav + değerlendirme	Yazılı sınav + form
2014	Köklü değişiklik	Yazılı + sözlü sınav; 4 yıl görev süresi
2021	Revize edilmiş süreç	Yazılı + sözlü sınav; sertifika programı
2026	Kapsamlı reform	Yalnızca yazılı sınav; Akademi programı; sendika katılımı

Bu tablo, yaklaşık çeyrek yüzyılda yapılan düzenlemelerin bir “politika kararsızlığı” (Albez, 2026) oluşturduğunu göstermektedir. Karaca ve diğerleri (2021), 23 yılda 12 kez yönetmelik değişikliği yapılmasının tartışma konusu olduğunu vurgulamıştır. Dağtekin ve diğerleri (2022), bu durumu Türkiye’nin okul yöneticisi seçiminde tutarlı bir politikadan söz etmenin güçlüğünün kanıtı olarak yorumlamıştır.

2.2. 2026 YÖNETMELİĞİ’NİN GETİRDİĞİ YENİLİKLER

2.2.1. Yönetmeliğin Temel Özellikleri

30 Ocak 2026 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği (MEB, 2026), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 88. maddesi, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu’nun 21. maddesi ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne dayanmaktadır. Yönetmeliğin en belirleyici yasal yeniliği, okul yöneticiliğinin “atama” değil “ikinci görev” (görevlendirme) statüsünde tanımlanmasıdır. Bu durum, önceki yönetmeliklerdeki “atama usulü” yaklaşımından farklılaşmakta; ancak alanyazınca talep edilen “ayrı kadro” statüsüne hâlâ geçilmediğini göstermektedir.

Tablo 2’de 2026 Yönetmeliği’nin 2021 Yönetmeliği ile karşılaştırılması, yapısal ve içeriksel düzeyde önemli farklılıklar ortaya koymaktadır.

Tablo 2. 2021 ve 2026 Yönetmeliklerinin Karşılaştırmalı Analizi

Konu	2021 Yönetmeliği	2026 Yönetmeliği	Değerlendirme
Yasal statü	Atama usulü	İkinci görev (görevlendirme)	Yapısal değişim
Yetiştirme	Kısa süreli sertifika programı	Millî Eğitim Akademisi’nde zorunlu yetiştirme programı	Köklü iyileştirme
Sınav türü	Yazılı + Sözlü sınav	Yalnızca yazılı sınav	Özellik azaltımı
Sınav barajı	60 puan (ayrı ayrı)	60 puan (yazılı)	Aynı eşik
Görev süresi	4 yıl	4 ders yılı (maks. 8 ders yılı)	Süre detaylandırılmış
Komisyon yapısı	Farklı yapı	4 sendika temsilcisi dahil	Katılımcılık artışı
Kadın yönetici	Sınırlı düzenleme	Açık kontenjan hükümleri	Cinsiyet eşitliği
Kariyer basamağı	Belirtilmemiş	Uzman Öğretmen (2 pn) + Başöğretmen (4 pn)	Kariyer teşviki

Bu karşılaştırma, 2026 Yönetmeliği’nin alanyazında uzun süredir dile getirilen eleştirilerin bir kısmına somut yanıtlar ürettiğini göstermektedir. Özellikle sözlü sınavın kaldırılması, Albez (2026) tarafından belirlenen 10 temel sorun alanından biri olan “özellik kaygısı taşıyan sözlü sınavlar” sorununa doğrudan bir müdahale niteliğindedir. Benzer biçimde, Konan ve diğerleri (2017) tarafından öğretmenlerin mülakat sürecinin nesnellğine yönelik dile getirdikleri endişe, bu düzenlemeyle giderilmeye çalışılmıştır.

2.2.2. Yönetici Yetiştirme Programı

2026 Yönetmeliği’nin en önemli yapısal yeniliklerinden biri, Millî Eğitim Akademisi bünyesinde zorunlu bir yönetici yetiştirme programının getirilmesidir. Yönetmeliğin 17. maddesine göre bu program, üç farklı kategoride düzenlenmektedir (MEB, 2026):

- Temel Eğitim Programı:** Anaokulu, ilkökul ve ortaokul yöneticilikleri için
- Ortaöğretim Programı:** Lise, imam hatip lisesi, mesleki ve teknik lise yöneticilikleri için
- Özel Eğitim Programı:** Bilim sanat merkezi, rehberlik araştırma merkezi ve özel eğitim okulları yöneticilikleri için

Program, uzaktan öğretim veya yüz yüze eğitim formatında gerçekleştirilmekte; başarı barajı 60 puan olarak belirlenmiştir. Programı tamamlama geçerliliği 4 ders yılı ile sınırlandırılmış, kontenjan ise boş kadro sayısının 1,5 katına kadar aday alınacak biçimde düzenlenmiştir (MEB, 2026).

Bu yapı, alanyazında uzun süredir talep edilen zorunlu hizmet öncesi eğitim (Özmen ve Kömürlü, 2010; Dağtekin vd., 2022; Albez, 2026) ve kademe/türe göre farklılaştırılmış yetiştirme (Altın ve Vatanartıran, 2014) önerilerine yanıt niteliğindedir. Ancak programın içeriğinin Akademi'ye bırakılmış olması, üniversitelerin rolünün belirsiz kalması ve staj/mentörlük boyutunun açıkça düzenlenmemiş olması, eleştirilecek yönler olarak öne çıkmaktadır.

2.2.3. Yazılı Sınav Sistemi ve İçeriği

Yönetmeliğin 12. maddesinde düzenlenen yazılı sınav, beş konu alanından oluşmakta ve ağırlıkları şu şekilde belirlenmiştir (MEB, 2026).

Tablo 3. 2026 Yönetmeliği Yazılı Sınav Konu Alanları ve Ağırlıkları

Konu Alanı	Ağırlık (%)
Genel Kültür	20
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük	15
Eğitim Bilimleri	15
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli	30
Mevzuat	20

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin %30 ile en yüksek ağırlığa sahip olması, yönetmeliğin güncel eğitim politikalarıyla uyum amacını yansıtmaktadır. Ancak bu tercih, eleştirel bir perspektiften değerlendirildiğinde, sınavın evrensel eğitim yönetimi bilgisinden ziyade dönemin eğitim politikasına uyumu ölçme riskini de barındırmaktadır. Özmen ve Kömürlü (2010), sınavların teorik bilgiye dayanmasının pratikte yetersiz kaldığını vurgularken bu sınav yapısının uygulamalı yöneticilik becerilerini ne ölçüde ölçtüğü tartışmaya açıktır.

2.2.4. İl Değerlendirme Komisyonu Yapısı

2026 Yönetmeliği'nin 10. maddesi, il değerlendirme komisyonunun yapısını yeniden düzenlemektedir (MEB, 2026):

- **Başkan:** İl millî eğitim müdürü veya görevlendireceği bir il/ilçe müdür yardımcısı
- **Üyeler:** İl/ilçe millî eğitim şube müdürlerinden 4 üye
- **Sendika temsilcileri:** Ülke genelinde en fazla üyeye sahip ilk 4 sendikadan birer temsilci
- **Etik kurallar:** Eş, 2. dereceye kadar kan/kayın hısımlarının değerlendirmesinde görev alamama

Sendika temsilcilerinin komisyona dahil edilmesi, sürecin şeffaflığını artırmaya yönelik önemli bir adımdır. Ancak karar mekanizmasında sendika temsilcilerinin katılmaması durumunda mevcut katılanların çoğunluğuyla karar alınabilmesi, bu katılımın fiili etkisini sınırlayabilecek bir hüküm olarak değerlendirilebilir. Konan ve diğerleri (2017), sendikaların süreci etkileyen temel unsurlardan biri olduğunu ortaya koymuştu; yeni yapı, sendikaların etkisini denetim dışı baskı aracından kurumsal katılım mekanizmasına dönüştürme potansiyeli taşımaktadır.

2.2.5. Görevlendirme Süreçleri ve Kriterleri

Yönetmelik, görevlendirme süreçlerini üç kategoride düzenlemektedir (MEB, 2026):

İlk Defa Görevlendirme (Madde 18, 21-23): Yazılı sınavda 60 ve üzeri puan alan adaylar, yönetici yetiştirme programına başvuru hakkı kazanmakta; programda da 60 ve üzeri puan alanlar yöneticilik başvurusu yapabilmektedir. Adaylara en fazla 20 eğitim kurumu tercih hakkı verilmekte; görevlendirme puan üstünlüğüne göre Vali onayıyla gerçekleştirilmektedir.

Yeniden Görevlendirme (Madde 24-26): 4 ders yılını dolduran yöneticiler aynı veya farklı kuruma, 8 ders yılını dolduranlar ise yalnızca farklı kuruma başvurabilmektedir. Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden puan üstünlüğü esas alınmakta; aynı kurumda kalma isteyen yöneticilere +5 puan avantajı tanınmaktadır. Dikkat çekici bir yenilik, yeniden görevlendirme için de yetiştirme programını tamamlamış olma şartının getirilmesidir.

Yöneticilikten Ayrılanların Yeniden Görevlendirilmesi (Madde 27): En az 1 yıl yöneticilik yapmış olanlar, yeniden ve ilk defa görevlendirmelerden sonra başvuru yapabilmektedir.

2.3. TÜRKİYE’DEKİ MEVCUT SORUNLAR

2.3.1. Literatürde Tespit Edilen Sorun Alanları

Albez (2026), 2010-2024 yılları arasında gerçekleştirilen 96 araştırmayı sentezlediği kapsamlı meta-sentez çalışmasında, Türkiye’deki okul yöneticisi seçimi sürecine ilişkin 10 temel sorun alanı belirlemiştir. Bu sorun alanları, alanyazındaki geniş uzlaşmayı yansıtmaması bakımından özellikle değerlidir:

4. Okul yöneticiliğinin mesleki statü ve güvenceden yoksunluğu
5. Hizmet öncesinde okul yöneticiliği mesleki eğitiminden yoksunluk
6. Hizmet içi yönetici yetiştirme ve geliştirme çalışmalarının yetersizliği
7. Okul yöneticiliği mesleki standartları, yeterlikleri ve beceri setlerinin tanımlanmaması
8. MEB’in yönetici yetiştirme, seçme ve atama süreçlerinde takip ettiği eğitim politikası
9. Liyakatin göz ardı edildiği algısı
10. Sürekli değişen yönetmelikler ve uygulamalar
11. Öznellik kaygısı taşıyan sözlü sınavlar
12. Yerel veya siyasi baskıların, sendikal ayrımcılık veya kayırmacılığın olduğu algısı
13. Okul yöneticisi görev başarı durumunu değerlendirme sürecindeki eksiklikler

Bu sorun alanlarının her biri, birden fazla araştırma tarafından bağımsız biçimde tespit edilmiş olup aşağıda detaylı analiz edilmektedir.

2.3.2. Siyasi ve İdeolojik Etki

Alanyazında en sık ve en güçlü biçimde vurgulanan sorunlardan biri, okul yöneticisi seçim sürecine siyasi ve sendikal müdahalelerin etkisidir. Özmen ve Kömürlü (2010) çalışmasında görüşülen yöneticilerin önemli bir kısmı, siyasi etkilerin sürece müdahale ettiğini dile getirmiştir. Konan ve diğerleri (2017), öğretmen görüşlerine dayanarak süreci etkileyen faktörleri şu sırayla tespit etmiştir: Sendika etkisi, siyasi görüş, dış baskılar, akrabalık ilişkileri ve ikili ilişkiler. Bu bulgular, liyakat ilkesinin yalnızca 3 katılımcı tarafından süreci etkileyen bir faktör olarak değerlendirilmesi gerçeğiyle birlikte okunduğunda, sistemin meritokratik ilkelere ne denli uzaklaştığını çarpıcı biçimde ortaya koymaktadır.

Albez (2026), meta-sentez çalışmasında “yerel veya siyasi baskıların, sendikal ayrımcılık veya kayırmacılığın olduğu algısı”nı 96 araştırmanın genelinde yinelenen bir tema olarak belirlemiştir. Bu bulgu, Dağtekin ve diğerlerinin (2022) okul yöneticiliğinin siyasi etkilerden bağımsız olamaması tespiti ve Berk ve Ergül’ün (2025) yönetici seçim ölçütlerindeki dış müdahaleye açıklık endişesiyle de tutarlıdır.

2.3.3. Liyakat ve Objektiflik Sorunları

Liyakat ilkesinin uygulamada yeterince gözetilmediği algısı, alanyazında geniş bir uzlaşma alanıdır. Berk ve Ergül (2025), İstanbul’da görev yapan 28 okul yöneticisiyle gerçekleştirdikleri çalışmada, 2021 Yönetmeliği’ndeki değerlendirme ölçütlerini detaylı biçimde incelemiş ve önemli bulgulara ulaşmıştır. Araştırma sonuçlarına göre:

- Üst düzey yöneticilikten doğrudan okul müdürlüğüne geçişin uygun olmadığı,
- Alt yönetim kadrolarında minimum 1 yıl çalışma süresinin yetersiz kaldığı,
- Kurum/okul geliştirme deneyimi ölçütlerinin tamamının yönetici adayının bireysel çabası dışında olduğu,
- Kurumlar ve bölgeler arası eşitsizliklerin puanlamayı olumsuz etkilediği,
- Coğrafi eşitsizlik sorununun büyükşehirdeki aday ile kırsal kesimdeki adayın lisansüstü eğitime erişim fırsatını eşitsiz kıldığı

saptanmıştır (Berk ve Ergül, 2025). Bu bulgular, yönetici seçim ölçütlerinin tasarımında nesnel adalet ilkesinin sağlanmasının ne denli karmaşık bir görev olduğunu ortaya koymaktadır.

2.3.4. Meslekleşme Eksikliği

Türkiye’de okul yöneticiliğinin bağımsız ve profesyonel bir meslek alanı olarak tanımlanmamış olması, alanyazında sıklıkla vurgulanan temel yapısal sorunlardan biridir. Dağtekin ve diğerleri (2022), bu durumu okul yöneticiliğinin “profesyonel anlamda bir meslek olarak kabul görmemesi” şeklinde ifade etmektedir. Benzer biçimde Karaca ve diğerleri (2021), 2023 Eğitim Vizyonu’nda yer alan “okul yöneticiliğinin yüksek lisans düzeyinde mesleki uzmanlık becerisine dayalı profesyonel bir kariyer alanı olarak yapılandırılması” hedefinin, 2021 Yönetmeliği’nde yeterli düzeyde karşılık bulmadığını ortaya koymuştur. 2026 Yönetmeliği’nde de okul yöneticiliğinin hâlen “ikinci görev” statüsünde düzenlenmesi, bu yapısal sorunun devam ettiğini ve okul yöneticiliğinin meslekleşmesine yönelik kalıcı bir dönüşümün henüz sağlanamadığını göstermektedir.

Albez (2026), okul yöneticiliğinde meslekleşme eksikliğinin sonuçlarını “mesleki standartların tanımlanmaması” ve “mesleki statü ile güvenceden yoksunluk” olmak üzere iki temel boyutta değerlendirmektedir. Bu iki eksiklik, okul yöneticiliğinin kurumsal niteliğini zayıflatmakta; yönetici adaylarının mesleğe yönelik motivasyonlarını, görevdeki yöneticilerin ise performans, aidiyet ve mesleki özerklik algılarını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu nedenle okul yöneticiliğinin yalnızca geçici bir görevlendirme alanı olarak değil, belirli yeterlikleri, standartları, kariyer basamakları ve mesleki güvenceleri bulunan profesyonel bir uzmanlık alanı olarak yeniden yapılandırılması önem taşımaktadır.

2.3.5. Öğretmen ve Paydaş Katılımının Yetersizliği

Konan ve diğerleri (2017), okul yöneticisi seçim sürecinde paydaş katılımının yetersizliğini detaylı biçimde incelemiştir. Araştırma bulgularına göre, katılımcı öğretmenlerin %80’i (12/15), değerlendirme sürecinde yalnızca seçilmiş 4 öğretmen yerine tüm öğretmenlerin söz hakkı olmasını talep etmiştir. Bunun yanı sıra, okul aile birliği başkanı yerine tüm velilerin kapsaması gerektiği (%53), şube müdürlerinin değerlendirmede yer almasına olumsuz bakıldığı (%73) ve demokratik seçim unsurlarının güçlendirilmesi gerektiği ortaya konmuştur (Konan vd., 2017).

2.3.6. Yetiştirme ve Gelişim Programlarının Sorunları

Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarının niteliğinin yetersizliği, alanyazında altı kaynaktan (Özmen ve Kömürlü, 2010; Dağtekin vd., 2022; Altın ve Vatanartıran, 2014; Gülmez ve Yavuz, 2016; Akın, 2012; Albez, 2026) bağımsız olarak tespit edilmiştir. Özmen ve Kömürlü (2010), hizmet içi eğitimlerin yetersizliğinin yöneticiler tarafından en sık dile getirilen üçüncü sorun olduğunu; sınavların teorik bilgiye dayanmasının ve pratikte yetersiz kalmasının da eleştirildiğini ortaya koymuştur.

Akın (2012), Türkiye’deki yönetici yetiştirme programlarını “kısa süreli sertifika programları” olarak nitelendirmiş ve bunların yetersiz kaldığını vurgulamıştır. 1997’de eğitim yönetimi ve denetimi lisans programlarının kapatılması, MEB ile üniversiteler arasındaki uzlaşsızlık ve lisansüstü derecelerin yeterince dikkate alınmaması, bu alandaki yapısal sorunların temelini oluşturmaktadır (Akın, 2012). Altın ve Vatanartıran (2014), etkili bir yetiştirme programının en az 3 yıl öğretmenlik deneyimi, eğitim yönetimi yüksek lisans derecesi, 1-2 yıllık stajyer müdürlük süreci ve staj süresince hizmet içi eğitim unsurlarını içermesi gerektiğini önermiştir.

2.4. ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALAR

Uluslararası karşılaştırmalar, Türkiye’deki uygulamaları geniş bir perspektiften değerlendirme olanağı sunmaktadır. Aşağıda, alanyazında sıklıkla referans verilen beş ülke modeli incelenmektedir.

2.4.1. ABD Modeli

ABD’de okul yöneticisi seçimi ve yetiştirme, federal yapının doğası gereği eyalet bazında farklılık göstermekle birlikte, bazı ortak özellikler taşımaktadır. Her eyalette idari ve mali açıdan özerk eğitim bölgeleri bulunmakta; okul yöneticileri yerel okul kurulları tarafından seçilmekte veya atanmaktadır (Özmen ve Kömürlü, 2010; Akın, 2012). Lisansüstü eğitim (genellikle eğitim yönetimi veya eğitim liderliği alanında yüksek lisans) zorunlu tutulmaktadır. ISLLC (Interstate School Leaders Licensure Consortium) standartları, ulusal düzeyde bir yetkinlik çerçevesi sağlamaktadır (Akın, 2012).

Yetiştirme boyutunda, üniversite programları problem temelli öğrenme, klinik uygulama ve zorunlu staj unsurlarını içermektedir (Özmen ve Kömürlü, 2010). İlk yıl görevdeki yöneticiler için mentor müdürle çalışma uygulaması yaygındır (Altın ve Vatanartıran, 2014). Gülmez ve Yavuz (2016), ABD modelinde üniversite programlarını tamamlama zorunluluğunun hem teorik bilgiyi hem de uygulamalı deneyimi güvence altına aldığını vurgulamıştır.

2.4.2. İngiltere Modeli

İngiltere, okul yöneticisi yetiştirme ve seçiminde yapılandırılmış ve aşamalı bir süreç uygulamaktadır. National College for School Leadership (NCSL) gözetiminde yürütülen süreç, National Professional Qualification for Headship (NPQH) adı verilen ulusal profesyonel yeterlik belgesinin alınmasıyla sonuçlanmaktadır (Akın, 2012; Özmen ve Kömürlü, 2010).

Gülmez ve Yavuz (2016), İngiltere modelinde 7 aşamalı bir sürecin izlendiğini belirtmiştir: (1) hazırlık, (2) ihtiyaç analizi, (3) tanıtım, (4) seçim, (5) atama, (6) sonuç çıkarma ve (7) değerlendirme. Atamalar yerel yönetim kurulları tarafından gerçekleştirilmekte; hizmet öncesi eğitim zorunlu tutulmaktadır (Albez, 2026). Akın (2012), İngiltere modelinin sınav, açık üniversite eğitimi ve bölgesel sınavı bir arada kullanarak çok boyutlu bir değerlendirme sağladığını vurgulamıştır.

2.4.3. Finlandiya Modeli

Finlandiya modeli, diğer modellerden farklılaşan özellikleriyle dikkat çekmektedir. Finlandiya’da merkezi bir sınav bulunmamakta; yönetici seçimi başvuru temelli olarak gerçekleştirilmektedir. Okul yöneticiliği öğretmenlik kökenli bir pozisyon olarak konumlanmakta; atamalar yerel yönetimler tarafından yapılmaktadır. Eğitim yönetimi sertifikası tercih edilmekle birlikte zorunlu değildir ve görev süresi süresiz olarak belirlenmiştir. Finlandiya’da vurgulanan unsur, öğretmenlik mesleğinin toplumsal saygınlığı ve yüksek nitelikteki öğretmen yetiştirme sisteminin, yöneticilik için de nitelikli bir aday havuzu oluşturmasıdır. Finlandiya’da okul yönetimi yerel eğitim yasaları ile düzenlenmektedir. Okul yöneticileri okulun yönetiminden sorumludurlar. Okul yöneticileri, belirli okullardan öğretmenleri seçer. Okul işlemlerini denetler (MEB, 2005).

2.4.4. Singapur Modeli

Singapur, okul yöneticisi yetiştirmede yapılandırılmış bir ilerleme modeli uygulamaktadır. Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi olarak yönetilen süreç, iki temel programı içermektedir: Management and Leadership Studies Programme (yönetim becerileri geliştirme) ve Leaders in Education Programme (üst düzey liderlik eğitimi) (Albez, 2026). Sistem, potansiyel lider adaylarının erken aşamada belirlenmesi, aşamalı sorumluluk artışı ve performans dayalı değerlendirme ilkelerine dayanmaktadır. Gülmez ve Yavuz (2016), Singapur modelinde üniversite programlarını tamamlama zorunluluğunun bulunduğunu belirtmiştir.

2.4.5. Fransa Modeli

Fransa, Bonapartist geleneğin en belirgin temsilcisi olarak merkezi bir atama sistemi uygulamaktadır. Yönetici adayları ulusal düzeyde yarışma sınavlarına girmekte; ulusal bir liste üzerinden merkezi olarak atanmaktadır (Akın, 2012). Hizmet öncesi eğitim ve staj dönemi zorunlu tutulmakta; görevdeki yöneticiler için de hizmet içi eğitim ayrıca düzenlenmektedir (Albez, 2026). Akın (2012), Fransa’da okul yöneticiliğinin ayrı bir kadro olarak tanımlandığını ve süresiz görev süresiyle istikrar sağlandığını vurgulamıştır.

Tablo 4. Okul Yöneticisi Seçimi ve Yetiştirilmesinde Uluslararası Karşılaştırma

Boyut	ABD	İngiltere	Finlandiya	Singapur	Fransa	Türkiye (2026)
Hizmet Öncesi Eğitim	Yüksek lisans zorunlu	NPQH zorunlu	Eğitim yönetimi sertifikası (tercih)	Eğitimde Liderler Programı	Yarışma sınavı + eğitim	Akademi programı (zorunlu)
Sınav	Eyaletle göre değişir	NCSL değerlendirme	Yok (başvuru temelli)	Değerlendirme merkezi	Yazılı yarışma	Yazılı sınav (%60 baraj)
Staj/Mentörlük	Zorunlu staj	İlk yılda indüksiyon	Deneyimli müdür yanında	Yapılandırılmış mentörlük	Staj dönemi	Belirsiz (Akademi’ye bağlı)
Atama Sistemi	Yerel okul kurulları	Okul yönetim kurulları	Yerel yönetim	Merkezi (Eğitim Bakanlığı)	Merkezi	Merkezi (Vali onayı)
Mesleki Statü	Ayrı kariyer	Ayrı kariyer	Öğretmenlik kökenli	Ayrı kariyer basamağı	Ayrı kadro	İkinci görev (kadro yok)
Görev Süresi	Süresiz/kontrat	Süresiz	Süresiz	Dönüşümlü	Süresiz	4 ders yılı (maks. 8)
Lisansüstü Zorunluluk	Evet	Evet (NPQH)	Hayır (tercih)	Evet	Kısmen	Hayır (tercih/puan)

Karşılaştırmalı analiz, Türkiye'nin 2026 Yönetmeliği ile bazı alanlarda kayda değer ilerlemeler kaydettiğini; buna karşın yapısal boyutlarda hâlâ önemli bir mesafe kat etmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu çerçevede ortaya çıkan tablo, hem uluslararası modellere yönelik olumlu yakınsama alanlarını hem de süregelen yapısal açıkları bir arada görünür kılmaktadır.

Olumlu yakınsama alanları açısından değerlendirildiğinde, Millî Eğitim Akademisi bünyesinde yürütülen zorunlu yetiştirme programının Türkiye'yi İngiltere'nin NPQH (National Professional Qualification for Headship) modeline ve Singapur'un yapılandırılmış liderlik programlarına yaklaştırdığı görülmektedir. Programların kademe ve okul türüne göre farklılaştırılması, Singapur modelinde benimsenen aşamalı ilerleme anlayışıyla paralellik taşımaktadır. Benzer biçimde sözlü sınavın kaldırılması, Finlandiya'nın sınav odaklı olmayan, başvuru temelli yaklaşımına doğru atılmış bir adım olarak yorumlanabilir.

Buna karşılık yapısal açıklar, reformun sınırlarını belirginleştirmektedir. İncelenen beş ülkeden dördünde (ABD, İngiltere, Singapur ve Fransa) okul yöneticiliği ayrı bir kariyer ya da kadro olarak tanımlanmışken, Türkiye'de bu görevin hâlâ "ikinci görev" statüsünde sürdürülmesi en belirgin yapısal farkı oluşturmaktadır. Lisansüstü eğitimin zorunlu tutulmaması, özellikle ABD ve İngiltere modelleriyle önemli bir ayrışma noktasıdır. Staj ve mentörlük uygulamalarının belirsizliğini koruması, incelenen tüm ülkelerde standart bir bileşen olan bu unsurun Türkiye'deki eksikliğine işaret etmektedir. Ayrıca dört ders yılıyla sınırlandırılan görev süresi, incelenen ülkelerin çoğunda benimsenen süreklilik temelli görev anlayışından belirgin biçimde farklılaşmaktadır.

Okul yöneticisi yetiştirme, gelişmiş eğitim sistemlerinde profesyonel ve süreklilik arz eden bir süreç olarak yapılandırılmıştır. ABD'de üniversiteler tarafından sunulan eğitim yönetimi yüksek lisans programları; problem temelli öğrenme ve klinik uygulama bileşenleriyle kuramsal bilgiyi pratikle bütünleştirmeye ağırlık vermektedir (Özmen & Kömürlü, 2010). İngiltere'de NCSL (National College for School Leadership) bünyesinde yürütülen programlar, hizmet öncesi eğitimi zorunlu bir kariyer basamağı hâline getirmektedir (Akin, 2012). Singapur'da uygulanan Leaders in Education Programme ise potansiyel liderlerin erken dönemde belirlenmesini ve uzun vadeli gelişimlerinin sistematik biçimde desteklenmesini esas almaktadır (Albez, 2026). Bu eğilimin bölgesel ölçekteki yaygınlığına dikkat çeken Gülmez ve Yavuz (2016), 14 Avrupa ülkesinde atama öncesi yöneticilik eğitiminin zorunlu tutulduğunu ortaya koyarak Avrupa genelindeki ortak yönelimi belgelemiştir.

Türkiye'de ise yönetici yetiştirme sürecinin tarihi, kesintiler ve yapısal yetersizliklerle örülü bir görünüm sergilemektedir. 1997'de eğitim yönetimi ve denetimi lisans programlarının kapatılması, Millî Eğitim Bakanlığı ile üniversiteler arasındaki kurumsal iş birliğinin zayıflamasına yol açmıştır (Akin, 2012). Sonraki dönemde uygulamaya konulan kısa süreli sertifika programları ise hem süre hem de içerik bakımından beklentileri karşılamaktan uzak kalmıştır. Bu noktada Altın ve Vatanartıran (2014), etkili bir yetiştirme programının; eğitim yönetimi, denetim, etkili okul, liderlik, psikoloji, sosyoloji, iletişim, çatışma yönetimi, protokol, beden dili, mevzuat, teknoloji, hitabet, etik ve genel kültür gibi geniş bir alanı kapsamaması gerektiğini vurgulamaktadır. Bütün bu bulgular birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye'nin 2026 Yönetmeliği ile attığı adımların anlamlı olmakla birlikte; okul yöneticiliğinin ayrı bir meslek/kariyer olarak tanımlanması, lisansüstü eğitimin teşvik edilmesi ve staj-mentörlük süreçlerinin sistematik biçimde kurumsallaştırılması yönünde tamamlayıcı düzenlemelere ihtiyaç duyduğu söylenebilir.

2.5. 2026 YÖNETMELİĞİ'NDEKİ YENİ YAKLAŞIM

2026 Yönetmeliği, yönetici yetiştirme alanında Türkiye'nin en kapsamlı adımını temsil etmektedir. Millî Eğitim Akademisi bünyesinde düzenlenen zorunlu yetiştirme programı, hem hizmet öncesi eğitim vurgusuna somut bir karşılık oluşturmakta hem de kademe/türe göre farklılaştırılmış yapısıyla okulların ihtiyaç çeşitliliğini tanımaktadır (MEB, 2026). Programın üç kategoride düzenlenmesi (temel eğitim, ortaöğretim, özel eğitim) alanyazında uzun süredir talep edilen farklılaştırılmış yetiştirme anlayışına yanıt niteliğindedir (Altın ve Vatanartıran, 2014).

Öte yandan, programın detaylı içeriğinin Akademi'ye bırakılmış olması, program kalitesinin güvence altına alınması açısından belirsizlik yaratmaktadır. Öz (2019), Türk kültürü ve geleneği temelinde uygulanabilir bir model geliştirilmesinin önemini vurgularken, Akademi programının bu kültürel bağlamı ne ölçüde dikkate aldığı henüz belirgin değildir.

2.5.1. Millî Eğitim Akademisi'nin Rolü

7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun 21. maddesine dayanan Millî Eğitim Akademisi, 2026 Yönetmeliği'yle birlikte okul yöneticisi yetiştirme kurumsal çerçevesini oluşturmaktadır. Akademi'nin yönetici yetiştirme programlarını düzenlemesi, Özmen ve Kömürlü (2010) tarafından "Millî Eğitim Akademisi'nin aktif hale getirilmesi" olarak dile getirilen önerinin somutlaşması anlamına gelmektedir. Albez (2026) de 12. Kalkınma Planı'nda (2024) eğitim yöneticiliğinin profesyonel meslek olarak düzenlenmesi hedefine ve Öğretmenlik Meslek Kanunu'ndaki MEB Akademisi'nde yönetici yetiştirme programı hükmüne dikkat çekmiştir.

Ancak Akademi'nin üniversitelerle ilişkisi (özellikle eğitim yönetimi bölümleriyle iş birliği düzeyi) belirsiz kalmaktadır. Özmen ve Kömürlü (2010) ve Dağtekin ve diğerleri (2022), MEB ile üniversite iş birliğini temel bir öneri olarak sunmuşken yeni yapıda üniversitelerin rolü netleştirilmemiştir. Bu durum, akademik bilgi üretimi ile uygulama arasındaki mesafenin kapanıp kapanamayacağı sorusunu gündemde tutmaktadır.

2.5.2. Program İçeriği ve Etkililiği

Yönetmelikte, okul yöneticisi yetiştirme programının içeriğine ilişkin ayrıntılı ve bağlayıcı hükümlere yer verilmemekte; programın kapsamı ve uygulanma biçimi büyük ölçüde Akademi'nin takdirine bırakılmaktadır. Bu durum, programın değişen ihtiyaçlara göre esnek ve dinamik biçimde yapılandırılmasına olanak sağlayabilecek bir yön taşımaktadır. Ancak aynı zamanda program içeriğinde standartlaşmanın sağlanamaması, kurumlar arası uygulama farklılıklarının ortaya çıkması ve akreditasyon süreçlerinin belirsiz kalması gibi riskleri de beraberinde getirmektedir.

Alanyazında okul yöneticisi yetiştirme programlarının; eğitim yönetimi, denetim, etkili okul, liderlik, psikoloji, sosyoloji, iletişim, çatışma yönetimi, mevzuat, teknoloji kullanımı ve etik gibi temel alanları kapsamaması gerektiği vurgulanmaktadır (Altın ve Vatanartıran, 2014). Bu bağlamda, Akademi tarafından uygulanacak fiilî program içeriğinin söz konusu alanlarla ne ölçüde örtüşeceği, ancak uygulama sürecinde ortaya çıkacak deneyimler ve değerlendirme sonuçları doğrultusunda anlaşılabilir.

Programın uzaktan öğretim ve/veya yüz yüze eğitim yoluyla yürütülebilecek olması, özellikle farklı coğrafi bölgelerde görev yapan adayların programa erişimini kolaylaştırma potansiyeli taşımaktadır. Bununla birlikte, yalnızca uzaktan eğitim seçeneğinin sunulması, adaylar arasındaki fırsat eşitsizliklerini tamamen ortadan kaldırmak için yeterli görülmemelidir. Nitekim Berk ve Ergül'ün (2025) vurguladığı üzere, büyükşehirlerdeki adaylar ile kırsal bölgelerdeki adayların eğitime erişim olanakları aynı düzeyde değildir. Bu nedenle programın etkililiği, yalnızca öğretim formatının çeşitlendirilmesiyle değil; teknolojik altyapı, rehberlik desteği, uygulamalı öğrenme olanakları ve adayların yerel koşullarının dikkate alınmasıyla birlikte değerlendirilmelidir.

2.5.3. Öğretmen Katılımı ve Demokratik Süreçler

Demokratik okul yönetimi, tüm paydaşların karar alma süreçlerine etkin biçimde katılımını öngören bir anlayışa dayanmaktadır. Bu anlayış çerçevesinde okul yöneticisi, yalnızca yukarıdan atanan bir bürokrat olarak değil; öğretmenler, veliler ve toplum tarafından meşruiyeti onaylanan bir lider olarak konumlandırılmaktadır. Yönetimin özünü karar alma sürecinin oluşturduğu (Taymaz, 2011) düşünüldüğünde, bu sürece öğretmenlerin dâhil edilmesi yalnızca yönetsel bir tercih değil; aynı zamanda eğitim örgütlerinin demokratikleşmesinin temel bir gereği olarak değerlendirilmektedir (Gökçe, 2011; Göksoy, 2014). Nitekim Konan ve diğerleri (2017), öğretmenlerin okul yöneticisi seçim sürecine ilişkin köklü reformlar talep ettiğini (11/15 katılımcı) ve demokratik seçim unsurlarının güçlendirilmesini beklediğini ortaya koymuştur.

Öğretmen katılımı, yönetici seçim ve karar alma süreçlerinin hem meşruiyetini hem de etkililiğini doğrudan belirleyen bir unsurdur. Konan ve diğerlerinin (2017) araştırmasındaki en çarpıcı bulgulardan biri, katılımcı öğretmenlerin %80'inin (12/15) değerlendirme sürecinde yalnızca seçilmiş dört öğretmen yerine tüm öğretmenlerin söz hakkına sahip olmasını talep etmesidir. Bu bulgu, öğretmenlerin sürece dâhil olma isteğinin ne denli güçlü ve yaygın olduğunu açıkça göstermektedir. Benzer biçimde Ulusoy ve diğerleri (2023), öğretmenlerin önemli bir bölümünün okul yönetimine aktif katılımı; alınan kararların uygulayıcısı olmaları, demokratik bir yönetim anlayışının gereği ve eğitim kalitesinin artırılması açısından gerekli gördüğünü saptamıştır. Söz konusu çalışmada öğretmenler, yönetime katılımın en belirgin yararları arasında okulun ve alınan kararların sahiplenilmesini, kurum içi iş birliği ve iletişimin güçlenmesini ve aidiyet duygusunun pekişmesini öne çıkarmışlardır. Bu doğrultuda, karar süreçlerine dâhil edilen

öğretmenlerin kararları daha iyi içselleştirdiği, uygulamaya daha istekli yaklaştığı ve örgüte bağlılıklarının arttığı yönündeki bulgular (Göksoy, 2014; Özden, 1996) öğretmen katılımının işlevselliğini desteklemektedir.

Bununla birlikte, öğretmen katılımı tek yönlü ve sorunsuz bir süreç değildir. Ulusoy ve diğerleri (2023), katılımcı öğretmenlerin bir bölümünün yönetime katılımı ek iş yükü ve sorumluluk olarak algıladığını; karar alma sürecinin uzayıp karmaşıklaşması, görüş ayrılıklarının kurum içi gruplaşmalara yol açması ve mevzuat bilgisi eksikliği gibi riskleri dile getirdiğini ortaya koymuştur. Özellikle, görüşlerinin yalnızca usulen alındığını ve dikkate alınmayacağını düşünen öğretmenlerde sürece yönelik olumsuz bir tutumun geliştiği belirlenmiştir. Bu durum, demokratik katılımın yalnızca biçimsel bir mekanizma olarak değil; öğretmenlerin görüşlerinin gerçekten karara dönüştüğü, anlamlı ve işlevsel bir süreç olarak tasarlanması gerektiğine işaret etmektedir.

Demokratik katılım mekanizmaları, aynı zamanda siyasi ve sendikal baskıları dengeleme potansiyeli de taşımaktadır. Öğretmenlerin kolektif değerlendirmesinin sürece dâhil edilmesi, bireysel takdire bağlı kararların ağırlığını azaltarak şeffaflığı artırabilir. Ancak bu tür mekanizmaların tasarımında, popülizm riski ve yerel güç dinamiklerinin yaratabileceği olası sapmalar gözetilerek dikkatli bir denge kurulması gerekmektedir. Bu bağlamda Ulusoy ve diğerleri (2023), katılımı teşvik etmek için öğretmenlerin iş yükünün azaltılması, liderlik ve iletişim becerilerine yönelik eğitimler düzenlenmesi, fikirlerinin değerli olduğunun hissettirilmesi ve katılımın kapsamı ile işleyişinin yönetim tarafından açıkça belirlenmesi gibi somut düzenlemeler önermektedir.

Türkiye’de okul yöneticisi seçim sürecine öğretmen katılımı tarihsel olarak sınırlı düzeyde kalmıştır. Farklı dönemlerde yürürlüğe giren yönetmelikler öğretmen katılımına değişen ölçülerde yer vermiş; ancak hiçbir dönemde kapsamlı bir demokratik katılım mekanizması kurumsallaştırılmamıştır. 2026 Yönetmeliği, sendika temsilcilerinin il değerlendirme komisyonuna dâhil edilmesiyle dolaylı bir öğretmen temsili mekanizması oluşturmaktadır. Bununla birlikte bu temsil biçimi, tüm öğretmenlerin doğrudan katılımına yönelik talepten (Konan vd., 2017) niteliksel olarak farklı bir düzeyi ifade etmektedir. Nitekim Konan ve diğerlerinin (2017) bulguları, puanlama ve değerlendirme süreçlerine yönelik olumsuz tutumların yaygınlığını da gözler önüne sermektedir; buna göre, şube müdürlerinin değerlendirmede yer almasına %73 oranında olumsuz bakılmakta ve mülakat sürecinin nesnellğine gölge düştüğü ifade edilmektedir. 2026 Yönetmeliği’nin sözlü sınavı kaldırması bu endişelerin bir bölümünü gidermekle birlikte, öğretmenlerin süreçteki doğrudan rolünü güçlendirmemektedir.

Uluslararası düzeyde ise öğretmen ve paydaş katılımı, farklı modellerde çeşitli biçimlerde hayata geçirilmektedir. ABD’de yerel okul kurulları topluluk temsilcilerini bünyesinde barındırmakta; İngiltere’de okul yönetim kurulları öğretmen temsilcileriyle birlikte çalışmaktadır. Finlandiya’da ise yerel yönetimlerin okul yöneticisi seçiminde topluluk görüşlerini dikkate alması beklenmektedir. Bu örnekler bütüncül biçimde değerlendirildiğinde, Türkiye’de öğretmen ve paydaş katılımının güçlendirilmesi için uygulanabilir alternatif mekanizmalar sunmaktadır. Sonuç olarak gerek yönetici seçim süreçlerinde gerekse okul içi karar alma mekanizmalarında öğretmen katılımının yalnızca temsili değil, doğrudan ve işlevsel biçimde kurumsallaştırılması; demokratik yönetimin pekişmesine, öğretmen motivasyonunun artmasına ve eğitim kalitesinin yükselmesine katkı sağlayacaktır (Göksoy, 2014; Ulusoy vd., 2023).

3. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu derleme çalışma, Türkiye’de okul yöneticisi seçimi ve görevlendirilmesi konusundaki alanyazını, 2026 Yönetmeliği’nin getirdiği yenilikleri ve uluslararası uygulamaları bütüncül bir perspektifle analiz etmiştir. Çalışmanın temel bulguları şu şekilde özetlenebilir:

Birinci olarak, alanyazında geniş ölçüde uzlaşılan temel sorun alanlarının; siyasi ve sendikal etkilerin belirleyiciliği, yönetmeliklerdeki sürekli değişim, liyakat ilkesinin yeterince işletilememesi, yöneticilik eğitimindeki yetersizlikler ve okul yöneticiliğinin meslekleşmemesi gibi yapısal ve kronik nitelikteki problemlerden oluştuğu görülmektedir. Bu nedenle söz konusu sorunların kısa vadede ya da tek bir yönetmelik değişikliğiyle bütünüyle ortadan kaldırılması gerçekçi görünmemektedir. Bununla birlikte, okul yöneticisi seçme ve yetiştirme süreçlerine ilişkin her yeni düzenlemenin, bu yapısal sorunları azaltmaya yönelik kademeli ve birikimli bir katkı sunması beklenmelidir.

İkinci olarak, 30 Ocak 2026 tarihli Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği, Türkiye’de okul yöneticisi seçme ve görevlendirme süreçleri açısından önemli bir eşik olarak değerlendirilebilir. Sözlü sınav uygulamasının kaldırılması, Millî Eğitim Akademisi bünyesinde zorunlu yetiştirme programının öngörülmesi, program içeriklerinin okul kademesi ve türüne göre farklılaştırılması, sendika temsilcilerinin komisyon süreçlerine

dâhil edilmesi ve kadın yönetici kontenjanına ilişkin düzenlemelere yer verilmesi, alanyazında uzun süredir dile getirilen temel eleştirilere karşılık gelen somut adımlar niteliğindedir. Bu yönüyle Yönetmelik, okul yöneticisi seçme ve yetiştirme sisteminde liyakat, standartlaşma, temsil ve mesleki hazırlık boyutlarını güçlendirmeye yönelik reform niteliğinde bir düzenleme olarak değerlendirilebilir.

Üçüncü olarak, 2026 Yönetmeliği ile bazı düzenlemeler yapılmış olmakla birlikte, okul yöneticiliğine ilişkin temel yapısal sorunların bütünüyle çözüme kavuşturulamadığı görülmektedir. Okul yöneticiliğinin hâlen “ikinci görev” statüsünde değerlendirilmesi, lisansüstü eğitimin zorunlu bir yeterlik ölçütü olarak düzenlenmemesi, staj ve mentörlük süreçlerinin bağlayıcı bir koşul hâline getirilmemesi, performans değerlendirme mekanizmalarının sınırlı kalması ve adaylar arasında coğrafi erişim eşitsizliklerinin devam etmesi, gelecek dönem eğitim politikalarının öncelikli gündem alanları arasında yer almalıdır. Uluslararası uygulamalarla yapılan karşılaştırmalar, Türkiye’nin okul yöneticisi yetiştirme, seçme ve değerlendirme süreçlerinde daha kurumsallaşmış, liyakat temelli ve sürdürülebilir bir modele ihtiyaç duyduğunu açık biçimde ortaya koymaktadır.

Dördüncü olarak ABD, İngiltere, Finlandiya, Singapur ve Fransa örnekleri üzerinden yapılan karşılaştırmalar, okul yöneticisi yetiştirme ve seçme süreçlerinin ülkelerin siyasal, kültürel ve yönetsel geleneklerine göre farklılık göstermekle birlikte, bazı temel ilkeler etrafında ortaklaştığını göstermektedir. Profesyonel yetiştirme süreçleri, liyakat esaslı seçme mekanizmaları, mesleki standartların belirlenmesi ve staj/uygulama temelli hazırlık modelleri, farklı bağlamlarda yaygın biçimde kabul gören unsurlar arasında yer almaktadır. Bu çerçevede Türkiye’nin söz konusu ilkeleri doğrudan aktarmak yerine kendi eğitim sistemi, yönetim kültürü ve toplumsal koşullarıyla uyumlu biçimde yeniden yapılandırarak benimsemesi, okul yöneticiliğinin mesleki niteliğini güçlendirecek ve eğitim sisteminin genel kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacaktır.

Albez’in (2026) meta-sentez çalışmasında vurguladığı “politika kararsızlığı” sorununun aşılabilmesi için, okul yöneticisi seçme ve yetiştirme süreçlerine ilişkin gelecekte yapılacak düzenlemelerin kanıta dayalı politika anlayışı çerçevesinde tasarlanması gerekmektedir. Bu doğrultuda yönetmelik değişikliklerinin kısa vadeli ve dönemsel ihtiyaçlara bağlı olarak değil; yeterli uygulama süresi sonunda elde edilen sistematik araştırma bulguları, saha verileri ve paydaş görüşleri temelinde gerçekleştirilmesi önem taşımaktadır. Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı’nın akademik çevrelerle süreklilik arz eden, kurumsallaşmış ve karşılıklı etkileşime dayalı bir iş birliği mekanizması geliştirmesi, politika üretim süreçlerinin bilimsel niteliğini güçlendirecektir. Bu bağlamda 2026 Yönetmeliği’nin başarısı, yalnızca metinsel düzenlemelerinin kapsamı ile değil, uygulama sürecinde sergilenecek kararlılık, tutarlılık ve sürdürülebilirlik düzeyiyle değerlendirilecektir.

3.1. Literatürden Çıkan Öneriler

Alanyazındaki araştırmalar, büyük ölçüde tutarlı bir çözüm önerileri seti ortaya koymaktadır. Bu öneriler tematik olarak dört başlık altında toplanabilir:

- **Meslekleşme ve statü:** Okul yöneticiliğinin ayrı bir meslek ve kadro olarak tanınması (Albez, 2026; Dağtekin vd., 2022; Karaca vd., 2021); mesleki standartların ve yeterliklerin bilimsel ilkelere göre belirlenmesi (Albez, 2026; Dağtekin vd., 2022); kariyer basamaklarının oluşturulması (Albez, 2026).
- **Yetiştirme ve eğitim:** Lisansüstü eğitimin zorunlu tutulması veya önceliklendirilmesi (Akın, 2012; Altın & Vatanartıran, 2014; Berk & Ergül, 2025; Dağtekin vd., 2022; Gülmez & Yavuz, 2016; Özmen & Kömürlü, 2010); staj ve mentörlük programlarının zorunlu hâle getirilmesi (Altın & Vatanartıran, 2014; Dağtekin vd., 2022; Gülmez & Yavuz, 2016; Özmen & Kömürlü, 2010); MEB–üniversite iş birliğinin güçlendirilmesi (Albez, 2026; Altın & Vatanartıran, 2014; Dağtekin vd., 2022; Özmen & Kömürlü, 2010).
- **Seçim süreci:** Çok boyutlu ve nesnel değerlendirme (Albez, 2026; Berk & Ergül, 2025; Dağtekin vd., 2022; Konan vd., 2017; Özmen & Kömürlü, 2010); sürecin siyasi etkilerden arındırılması (Albez, 2026; Dağtekin vd., 2022; Özmen & Kömürlü, 2010); öğretmen ve paydaş katılımının artırılması ile demokratik seçim unsurlarının güçlendirilmesi (Konan vd., 2017).
- **Politika istikrarı:** MEB politikalarının süreklilik arz etmesi (Dağtekin vd., 2022; Özmen & Kömürlü, 2010); yönetmelik değişikliklerinin araştırma ve kanıta dayalı biçimde gerçekleştirilmesi (Albez, 2026).

3.2. 2026 Yönetmeliği'nin Katkıları ve Sınırlılıkları

2026 Yönetmeliği, alanyazının uzun süredir dile getirdiği eleştirilerin önemli bir bölümüne somut yanıtlar sunmaktadır. Tablo 5, alanyazın önerileri ile Yönetmelik düzenlemeleri arasındaki örtüşme durumunu özetlemektedir.

Tablo 5. 2026 Yönetmeliği'nin Alanyazın Önerileriyle Örtüşme Durumu

Alanyazın Önerisi	2026 Yönetmeliğindeki Karşılık	Durum
Zorunlu yönetici yetiştirme programı	Millî Eğitim Akademisi programı	☑ Karşılanmış
Sözlü sınavın kaldırılması	Sözlü sınav yok	☑ Karşılanmış
Kademe/türe göre farklı yetiştirme	3 farklı program	☑ Karşılanmış
Sendika temsilcilerinin sürece dahil edilmesi	İl değerlendirme komisyonunda 4 sendika temsilcisi	☑ Kısmen karşılanmış
Kadın yönetici oranının artırılması	Açık kontenjan hükümleri	☑ Karşılanmış
Lisansüstü eğitim zorunluluğu	Zorunlu değil; puan avantajı var	✗ Karşılanmamış
Performansa dayalı değerlendirme	Hizmet süresi ağırlıklı form	△ Kısmen
Staj/mentörlük uygulaması	İçerik Akademi'ye bırakılmış	△ Belirsiz
Okul yöneticiliğinin ayrı kadro olması	Hâlâ "ikinci görev" statüsünde	✗ Karşılanmamış
MEB-Üniversite iş birliği	Üniversite rolü belirsiz	△Kısmen

Tabloda da görüldüğü üzere, Yönetmeliğin getirdiği yeniliklere karşın birkaç kritik alan hâlâ çözümsüz kalmaktadır. Mesleki statü açısından, okul yöneticiliğinin "ikinci görev" statüsünde sürdürülmesi, 2023 Eğitim Vizyonu'nda yer alan "profesyonel kariyer alanı olarak yapılandırılma" hedefiyle bağdaşmamakta (Karaca vd., 2021) ve uluslararası uygulamalardan belirgin biçimde ayrılmaktadır; nitekim incelenen beş ülkeden dördünde okul yöneticiliği ayrı bir kariyer ya da kadro olarak tanımlanmıştır. Yetiştirme boyutunda, çok sayıda bağımsız araştırma tarafından önerilen lisansüstü eğitim zorunluluğu, Yönetmelikte yalnızca puan avantajı olarak karşılık bulmuştur; bu noktada Berk ve Ergül (2025), bölgesel eşitsizlikler giderilmeden lisansüstü eğitimin ön koşul hâline getirilmesinin yeni sorunlar doğurabileceğine dikkat çekmektedir. Değerlendirme boyutunda, Yönetici Değerlendirme Formu'nun hizmet süresi ağırlıklı yapısı, gerçek yöneticilik performansını ölçme kapasitesini sınırlamakta; bu durum Albez'in (2026) "görev başarı durumunu değerlendirme sürecindeki eksiklikler" olarak tanımladığı temel sorun alanıyla örtüşmektedir. Son olarak Berk ve Ergül (2025) tarafından ayrıntılı biçimde ortaya konan coğrafi eşitsizlik sorunu Yönetmelikte doğrudan ele alınmamış; büyükşehirlerdeki adaylar ile kırsal kesimdeki adaylar arasındaki eğitim, deneyim ve kaynak farkı, puanlama sisteminin adil işleyişini etkilemeyi sürdürmektedir.

Genel bir değerlendirmeye 2026 Yönetmeliği Türkiye'de okul yöneticisi seçme ve yetiştirme sisteminde anlamlı bir ileri adım niteliği taşımakla birlikte; okul yöneticiliğinin ayrı bir meslek ve kariyer olarak tanımlanması, lisansüstü eğitimin yeterlik ölçütü hâline getirilmesi, staj-mentörlük süreçlerinin bağlayıcı biçimde kurumsallaştırılması, performans değerlendirmesinin güçlendirilmesi ve coğrafi eşitsizliklerin giderilmesi yönünde tamamlayıcı ve kanıta dayalı düzenlemelere ihtiyaç duymaktadır.

3.3. Öneriler

Alanyazın sentezi ve uluslararası karşılaştırmalar ışığında, Türkiye'nin okul yöneticisi seçim ve yetiştirme sisteminin geliştirilmesi için aşağıdaki öneriler sunulmaktadır:

1. **Meslekleşme adımları:** Okul yöneticiliğinin "ikinci görev" statüsünden çıkarılarak ayrı bir kadro ve kariyer alanı olarak yasal çerçeveye kavuşturulması; bu süreçte mesleki standartlar ve yeterliklerin ISLLC benzeri ulusal bir çerçeveye belirlenmesi
2. **Lisansüstü eğitim yol haritası:** Bölgesel eşitsizliklerin giderilmesine paralel olarak, kademeli bir geçiş planıyla lisansüstü eğitimin (eğitim yönetimi veya eğitim liderliği) ön koşul haline getirilmesi; uzaktan eğitim olanaklarının bu geçişi desteklemesi
3. **Staj ve mentörlük zorunluluğu:** Yetiştirme programına en az 6 aylık, yapılandırılmış bir staj/mentörlük bileşeninin zorunlu olarak eklenmesi; ABD ve Singapur modellerinden esinlenilmesi
4. **MEB-Üniversite iş birliği protokolü:** Millî Eğitim Akademisi ile eğitim yönetimi bölümleri arasında resmi iş birliği protokollerinin oluşturulması; akademisyenlerin program geliştirme ve uygulama süreçlerine katkıda bulunması

5. **Performansa dayalı değerlendirme:** Hizmet süresi ağırlıklı puanlama sisteminin yerine veya yanına, 360 derece değerlendirme, öğrenme çıktıları, okul iklimi göstergeleri gibi çok boyutlu performans ölçütlerinin entegre edilmesi
6. **Demokratik katılım mekanizmaları:** Öğretmen ve veli temsilcilerinin il değerlendirme komisyonundaki rolünün güçlendirilmesi; yerel düzeyde danışma mekanizmalarının oluşturulması
7. **Politika istikrarı:** Yönetmelik değişikliklerinin en az 5-6 yıllık uygulama dönemleri sonrasında, sistematik araştırma bulgularına dayalı olarak gerçekleştirilmesi; “kanıta dayalı politika” yaklaşımının benimsenmesi
8. **Coğrafi eşitlik önlemleri:** Kırsal bölgelerdeki yönetici adaylarına pozitif ayrımcılık mekanizmaları, burs destekleri ve mentorlük ağları sağlanması

KAYNAKÇA

- Akın, U. (2012). Okul yöneticilerinin seçimi ve yetiştirilmesi: Türkiye ve seçilmiş ülkelere farklı uygulamalar, karşılaştırmalar. *AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 12(2), 1–30.
- Albez, C. (2026). Türkiye’de okul yöneticisi yetiştirme ve istihdam süreçleri ile mevcut politikaları tartışan araştırmaların sentezi: Bir model önerisi. *Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 26(1), 364–398. <https://doi.org/10.17240/aibuefd.2026.-1694387>
- Altın, F., & Vatanartıran, S. (2014). Türkiye’de okul yöneticisi yetiştirme, atama ve geliştirme politikalarının değerlendirilmesi. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)*, 15(2), 17–35.
- Aslanargun, E. (2011). Türkiye’de okul yönetimi ve atama yönetmelikleri. *e-Journal of New World Sciences Academy*, 6(4), 2646–2659.
- Balcı, A. (2008). Türkiye’de eğitim yönetiminin bilimleşme düzeyi. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi*, 54, 181–209.
- Balyer, A. (2013). Okul müdürlerinin öğretimin kalitesi üzerindeki etkileri. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi*, 19(2), 181–214.
- Berk, Ş. ve Ergül, Z. (2025). Millî Eğitim Bakanlığı yönetici seçme ve görevlendirme ölçütlerinin değerlendirilmesi. *Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 9(20), 301–328. <https://doi.org/10.57135/jier.1640874>
- Boyacı, A. (2020). *Türkiye’de eğitim yöneticisi yetiştirme politikaları*. Pegem Yayıncılık.
- Bredeson, P. V. (1985). An analysis of the metaphorical perspectives of school principals. *Educational Administration Quarterly*, 21(1), 29–50. <https://doi.org/10.1177/0013161X85021001004>
- Can, N., & Çelikten, M. (2000). Türkiye’de eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi süreci. *Milli Eğitim Dergisi*, 148(8), 43–50.
- Cemaloğlu, N. (2005). Türkiye’de okul müdürü yetiştirme ve istihdamı: Var olan durum, gelecekteki olası gelişmeler ve sorunlar. *Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 25(2), 249–274.
- Dağtekin, M., Eker, S. B., İçözlü, F., Tunç, E., Özboğa, M. ve Cengiz, S. (2022). Türkiye’de okul yöneticilerinin seçimi ve yetiştirilmeleri. *Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi*, 9(33), 323–355. <https://doi.org/10.29228/INESJOURNAL.66382>
- Garza, E., Drysdale, L., Gurr, D., Jacobson, S. L., & Merchant, B. (2014). Leadership for school success: Lessons from effective principals. *The International Journal of Educational Management*, 28(7), 798–811. <https://doi.org/10.1108/IJEM-08-2013-0125>
- Gökçe, F. (2011). Mintzberg’in yönetici rol parametrelerinde okul müdürlerinin gösterdikleri davranışlar ve rollere ait beklentileri. *Uluslararası Katılımlı 3. Eğitim Denetimi Kongresi Bildiriler Kitabı* (ss. 259–260). Mersin.
- Göksoy, S. (2014). Okul yönetiminde karara katılım. *Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 14(2), 253–268.

- Gülmez, D. (Derinbay) ve Yavuz, M. (2016). Okul müdürlerinin seçimi ve yetiştirilmesine yönelik bir model önerisi. *Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 40, 220–233. <https://doi.org/10.9779/PUJE748>
- Karaca, İ., Özcan, M. ve Karaca, N. (2021). 2021 yılında yayımlanan MEB'e bağlı eğitim kurumlarına yönetici seçme ve görevlendirme yönetmeliğinin 2023 eğitim vizyonu bağlamında incelenmesi. *Alanyazın – CRES Journal*.
- Karaca, R., Aslanargun, E., & Bozkuş, K. (2021). Okul yöneticisi atama yönetmeliklerindeki değişimlerin analizi. *Eğitim Yönetimi Araştırmaları Dergisi*, 5(1), 45–70.
- Konan, N., Çetin, R. B. ve Yılmaz, S. (2017). Okul müdürü görevlendirmeye ilişkin öğretmen görüşleri. *Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 36(1), 147–160. <https://doi.org/10.7822/omuefd.327395>
- MEB (2005). Avrupa'daki Eğitim Sistemleri ve Sürdürülmekte Olan Reformlar Üzerine Ulusal Özet Belgeler: Finlandiya. <http://www.meb.gov.tr>
- Millî Eğitim Bakanlığı. (2026). Millî Eğitim Bakanlığı eğitim kurumları yönetici görevlendirme yönetmeliği. *Resmî Gazete* (30 Ocak 2026).
- Millî Eğitim Bakanlığı. (2026). Millî Eğitim Bakanlığı eğitim kurumları yönetici görevlendirme yönetmeliği eki: Yönetici Değerlendirme Formu. *Resmî Gazete* (30 Ocak 2026).
- Öz, H. (2019). Veri temelli okul yöneticisi seçme, yetiştirme ve görevlendirme modeli. *Journal of Social Sciences and Education (JOSSE)*, 2(2), 311–334.
- Özden, Y. (1996). Okullarda katımlı yönetim. *Eğitim Yönetimi Dergisi*, 2(3), 427–438.
- Özge Sağbaşı, N., & Çiçek, E. (2025). The role of school principals in Türkiye, their appointment qualifications and difficulties encountered in selection processes and solution proposals. *SDU International Journal of Educational Studies*, 12(2), 103–119. <https://doi.org/10.33710/sduijes.1691833>
- Özmen, F. ve Kömürlü, F. (2010). Eğitim örgütlerine yönetici seçme ve atamada yaşanan sorunlar ve yönetici görüşleri temelinde çözüm önerileri. *Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi*, 2(1), 25–33.
- Özmen, F., & Kömürlü, F. (2010). Eğitim örgütlerine yönetici seçme ve atamada yaşanan sorunlar ve yönetici görüşleri temelinde çözüm önerileri. *Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi*, 2(1), 25–33.
- Sabuncuoğlu, S. (2015). *İnsan kaynakları yönetimi*. Nobel Akademik Yayıncılık.
- Sezer, Ş., & Engin, G. (2021). Okullara yönetici seçme, yetiştirme ve atamaya ilişkin yönetici görüşleri: Durum çalışması. *Eğitim ve Bilim*, 46(206), 263–280. <https://doi.org/10.15390/EB.2020.9621>
- Şimşek, H. (2004). *Eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi: Karşılaştırmalı örnekler ve Türkiye için öneriler*. <http://www.hasansimsek.net>
- Süngü, H. (2012). Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere'de okul müdürlerinin atanması ve yetiştirilmesi. *Sakarya University Journal of Education*, 2(1), 33–48.
- Tabancalı, E., & Su, Y. (2021). Okul müdürlerinin rol belirsizliği. *Journal of Qualitative Research in Education*, 25, 344–368. <https://doi.org/10.14689/enad.25.15>
- Taymaz, H. (2011). *İlköğretim ve ortaöğretim okul müdürleri için okul yönetimi* (10. baskı). Pegem Akademi Yayınları.
- Ulusoy, A., Aygar, N., Yıldırım, İ., Gürbüz, E., & Çakır, Ş. G. (2023). Öğretmenlerinin okul yönetimine katılım durumları hakkında görüşlerinin incelenmesi. *International Academic Social Resources Journal*, 8(52), 3389–3399. <https://doi.org/10.29228/ASRJOURNAL.71516>
- Yavuz, Y., & Çakır, P. (2022). PISA'da başarılı olan ülkeler ile Türkiye'de okul yöneticilerini seçme, atama ve yetiştirme süreci. *Buca Eğitim Fakültesi Dergisi*, 53, 427–447. <https://doi.org/10.53444/deubefd.1067990>